

BOSHLANG‘ICH SINIF O‘QUVCHILARINING OG‘ZAKI VA YOZMA NUTQINI RIVOJLANTIRISHDAGI ASOSIY YO‘NALISHLAR

Xoliqova Matluba Mardon qizi

O‘zbekiston-Finlandiya pedagogika instituti

Maktabgacha va boshlang‘ich ta‘lim fakulteti

Boshlang‘ich ta‘lim kafedrası assistenti

Telefon raqam: +99899773-36-01

xoliqovamatluba5@gmail.com

Qulmurodova Muxlisa Sanjarovna

O‘zbekiston-Finlandiya pedagogika instituti

Maktabgacha va boshlang‘ich ta‘lim fakulteti

Boshlang‘ich ta‘lim yo‘nalishi 4-bosqich talabasi

Telefon raqam: +998932377018

muxlisaqulmurodova8@gmail.com

Annotatsiya. Mazkur maqolada boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida og‘zaki va yozma nutqni rivojlantirishning asosiy yo‘nalishlari tahlil qilinadi. Nutqni shakllantirishda innovatsion metodlar, interfaol o‘yinlar, badiiy adabiyotlardan foydalanish va kommunikativ yondashuv muhim ahamiyat kasb etishi ta‘kidlanadi. Shuningdek, o‘quvchilarning lug‘at boyligini oshirish, fikrlash qobiliyatini rivojlantirish va grammatik jihatdan to‘g‘ri gap tuzish ko‘nikmalarini shakllantirish usullari yoritiladi.

Kalit so‘zlar: boshlang‘ich sinf, og‘zaki va yozma nutq, kommunikativ yondashuv, interfaol metodlar, lug‘at boyligi, innovatsion ta‘lim.

Аннотация. В данной статье анализируются основные направления развития устной и письменной речи учащихся младших классов. Подчеркивается, что в формировании речи важное значение имеют инновационные методы, интерактивные игры, использование художественной литературы и коммуникативного подхода. Также будут рассмотрены способы увеличения

словарного запаса учащихся, развития навыков мышления и формирования навыков составления грамматически правильных предложений.

Ключевые слова: начальная школа, устная и письменная речь, коммуникативный подход, интерактивные методы, словарный запас, инновационное образование.

Annotation. This article analyzes the main directions of developing oral and written speech in primary school students. It emphasizes the importance of innovative methods, interactive games, the use of fiction, and a communicative approach in the formation of speech. It also highlights methods for increasing students' vocabulary, developing thinking skills, and forming grammatically correct sentence building skills.

Key words: primary school, oral and written speech, communicative approach, interactive methods, vocabulary, innovative education.

KIRISH. Inson yetuk shaxs bo'lib yetishishida nutq jarayoni shakllanishi muhim ahamiyat kasb etadi. Biroq, uning rivojlanishi insonlararo turlicha bosqichlarda umr bo'yi davom etadi. Vaholanki, o'quvchilarda nutq jarayonini rivojlantirishning bir qancha sinovdan o'tgan usullari mavjud. Bular asosan rivojlangan davlatlar metodikalarini o'z ichiga olgan. Chunki samaradorligi bilan ijobiy natijalar ko'rsatgan. Hozirgi kunda ko'proq bolalar nutqi buzilishlarga duch kelinmoqda. Ko'pgina ota-onalar mutaxassislarning yordamiga murojaat qilmasdan nutq xatolarini tuzatish mumkinmi, degan savolga qiziqish bildirmoqdalar.

Bolaning jismoniy, aqliy va intellektual tarbiyasi erta bolalikdan boshlanadi. Barcha ko'nikmalar, jumladan, to'g'ri gapirish qobiliyati ham oilada o'zlashtiriladi. Bolaning nutqi qarindoshlari, yaqin atrofidagi odamlar ta'sirida shakllanadi. Bola nutqining tovush chiqaruvchi tomoni kattalarning alohida ta'siri va yordamisiz mustaqil ravishda rivojlanadi, degan fikr noto'g'ri. Aslida, bolalar nutqini shakllantirish jarayoniga aralashmaslik deyarli har doim rivojlanishning kechikishini anglatadi. Bolalikda ildiz otgan nutq nuqsonlari keyingi yillarda katta qiyinchiliklar bilan bartaraf etiladi. Bolaning erta yoshdan boshlab to'g'ri, aniq nutqni eshitishi juda muhim, uning namunasi o'ziningidir.

ASOSIY QISM. Bolada aniq nutq buzilishlarining mavjudligi, odatda, uning butun aqliy rivojlanishiga ta'sir qiladi. Bunday holda, bolaning aqliy rivojlanishining umumiy yo'nalishi, albatta, sekinlashadi, bu muqarrar ravishda uning butun maktab ta'limiga va keyingi hayotiga tas'ir qiladi. Ko'p muammolar ko'pincha nutq xatosiga reaksiya sifatida paydo bo'ladigan ikkilamchi ruhiy tushkunliklardan kelib chiqadi. Bunday aqliy tabaqalanishning paydo bo'lishi bolaning og'zaki muloqot paytida boshdan kechiradigan takroriy muvaffaqiyatsizliklari, shuningdek, boshqalarning ulardagi nutq xatosiga (masxara, mimika) noto'g'ri munosabati natijasidir. Aynan ikkilamchi ruhiy qatlamlar tufayli, ba'zida bu kamchiliklardan aziyat chekadigan nisbatan kichik nutq xatolari ham haqiqiy baxtsizlik sifatida qabul qilinadi.

Kichik yoshdagi o'quvchilarning nutqini takomillashtirish ustida ishlash nafaqat fikrni (og'zaki va yozma shaklda) ifodalash, balki ularni qabul qilishni ham nazarda tutadi. O'quvchilarga maxsus kommunikativ mashqlarni bajartirish ham nutq faoliyatini to'g'ri tashkil etishga yordam beradi. Ya'ni o'quvchi ma'lumotni shunchaki qabul qilmasin yoki o'qituvchining topshirig'i bilan qayta hikoyalamasin, bunday mashqlar nutq faolligini ta'minlashga yo'naltiradigan, fikr aytishga talablar qo'yadigan vaziyatlarni yaratishga xizmat qilishi lozimligi ham nazarda tutilishi maqsadga muvofiqdir [1].

Maktabgacha va boshlang'ich maktab yoshidagi nutqi buzilgan bolalarning ko'pchiligida maxsus taqdiqoqotlar nafaqat katta hajmli ko'nikmalarni, balki qo'llar va barmoqlarning nozik harakatlarini ham shakllantirish darajasi yetarli emasligini ko'rsatdi. Maktabgacha yoshdagi bolalarning qo'llarining nozik ko'nikmalarini rivojlantirishning kechikishi ularning o'z-o'ziga xizmat ko'rsatish ko'nikmalarini egallashiga to'sqinlik qiladi, turli xil kichik narsalarni boshqarishni qiyinlashtiradi va o'yin faoliyatining ayrim turlarining rivojlanishiga to'sqinlik qiladi. Bularning barchasi ushbu sinf o'quvchilarida qo'lning nozik muvofiqlashtirish harakatlarini va umuman qo'l mahoratini tuzatish va rivojlantirish uchun maxsus maqsadli ishlarni talab qiladi. Harakat funksiyalarining shakllanishi o'quvchining tashqi muhit bilan o'zaro ta'sirida sodir bo'ladi. Bundan tashqari, o'quvchining qo'l va barmoqlar nozik harakatlarining (chaqqonlik) rivojlanishiga

yordam beradigan harakat faolligi o'quvchining nutq funksiyasiga, nutqining sensorli vosita tomonlarini rivojlantirishga rag'batlantiruvchi ta'sir ko'rsatadi.

Boshlang'ich ta'limning asosiy vazifalaridan biri o'quvchilar nutqini o'stirishdir. Nutq o'stirish uch yo'nalishda: so'z ustida ishlash, so'z birikmasi va gap ustida ishlash, bog'lanishli nutq ustida ishlash orqali amalga oshirilishi metodik adabiyotlarda qayd etilgan. Ona tilidan olib boriladigan ishlarning hammasi, shu jumladan savod o'rgatish ham o'quvchilar nutqi va tafakkurini o'stirish bilan bog'liq holda uyushtiriladi [2].

Forobiyning fikricha, qanday qilib ta'lim berish va olish, fikrni qanday ifodalash, bayon etish, qanday so'rash va qanday javob berish masalasiga kelganda, bu haqdagi ilmlarning eng birinchisi jismlarga, ya'ni substansiya va aksidensiyalarga ism beruvchi til haqidagi ilmdir. Ikkinchi ilm grammatikadir. U jismlarga berilgan ism (nom)larni qanday tartibga solishni hamda substansiya va aksidensiyaning joylashishiga va undan chiqariladigan natijalarni ifodalovchi hikmatli so'zlarni va nutqni qanday tuzishni o'rgatadi. Uchinchi ilm mantiqdir. U ma'lum xulosalar keltirib chiqarish uchun mantiqiy figuralarga binoan qanday qilib darak gaplarni joylashtirishni o'rgatadi. Bu xulosalar yordamida biz bilinmagan narsalarni bilib olamiz hamda nima to'g'ri va nima yolg'on ekanligi haqida hukm chiqaramiz.

Bolalar nutqini o'stirishda turli xil didaktik o'yinlarni tez-tez tashkil etish yo'li bilan berilayotgan bilimni tez o'zlashtirish imkoni tug'iladi. Agar o'yin bolalarga dinamik tarzda o'rgatilsa, ular o'yinni o'rganib olganlarini sezmay qoladilar, o'yin jarayonida o'quv materiallarini puxta o'zlashtirishga asli qiynalmaydilar. "O'yinlar bolalarning to'g'ri o'sishida juda muhim rol o'ynaydi. Bola o'yinga butun borlig'i bilan kirishib ketadi. O'yin jarayonida uning nutqi tez rivojlanadi". O'yinlar, xususan, didaktik o'yinlar, bolalarning tabiiy ehtiyoji-harakatchanligiga juda mos keladi. Shuning uchun ham bolalar o'yinni juda sevadilar. Maktabgacha tarbiya va maktab yoshidagi kichik bolalarning nutqini o'stirishda o'yin muhim o'rin tutadi. Didaktik o'yinlarning qariyb hammasida, masalan, "Bo'g'inlarga ajrat", "Qaysi harfdan?" kabi o'yinlarda harakat elementlari bolalarning jismoniy va aqliy o'sishlariga katta ta'sir etadi [3].

O‘quvchilar nutqida mantiq ilmiga asoslanib fikr-mulohaza bildirish maqsadga muvofiq. Shu bois ular xotirasigadagi so‘z zaxirasini o‘z nutqi orqali harakatga keltiradi. Nutq – kishi faoliyatining turi, til vositalari (so‘z, so‘z birikmasi, gap) asosida tafakkurni ishga solishdir. Nutq o‘zaro aloqa va xabar funksiyasini, o‘zaro fikrni his-hayajon bilan ifodalash va ta’sir etish vazifasini bajaradi. Yaxshi rivojlangan nutq jamiyatda kishining aktiv faoliyatining muhim vositalaridan biri sifatida xizmat qiladi. O‘quvchi uchun esa nutq maktabda muvaffaqiyatli ta’lim olish qurolidir.

Boshlang‘ich sinflarda o‘quvchilarning og‘zaki nutqi ona tili va o‘qish savodxonligi darsliklarida berilgan matnlarni va xalq og‘zaki ijodi namunalarini o‘rganishi, mazmunini esa og‘zaki bayon qilishi bilan shakllanib boradi. O‘quvchining og‘zaki nutqi o‘tilgan mavzuni gapirib berishida yaqqol ko‘zga tashlanadi. Masalan, o‘quvchi ertakni og‘zaki bayon qilayotganida fikrlarini o‘z ona tilida xatosiz, to‘g‘ri ifodalashi, mavjud lug‘at boyligidan oqilona foydalanib, ertak mazmunini yoritishi, mavzudan chetga chiqmay bog‘lanishli nutqi asosida gapira olishi, undan xulosa chiqarishi zarur. Bu ko‘nikmalar dars jarayonida takomillashtirilib borilishi kerak. Shuning uchun o‘quvchida qaysi ko‘nikma hosil bo‘lishi maqsad qilinsa, darslarda o‘sha bo‘yicha mashqlar muntazam tashkil qilinishi kerak [4].

Kishilar tildan fikr bayon qilish quroli sifatida foydalanadilar. Ular o‘z fikrlarini ovoz bilan eshittirib bayon qilishdan oldin u haqida o‘ylab oladilar. Bu ichki nutq hisoblanadi. Ichki nutq eshittirilmagan va yozilmagan, “o‘ylangan” (fikrlangan) nutqdir. Tashqi nutq tovushlar yordamida eshittirilib yoki grafik belgilar bilan yozilib, boshqalarga qaratilgan nutqdir. Ichki nutq materialni tushunish va yodda saqlashga yordam beradi.

Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida nutq madaniyatini individual shakllantirish metodikasi quyidagi bosqichlarni o‘z ichiga oladi:

1. Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida nutq rivojining tarbiyasi individual uslubining haqiqiy shaxsiy xususiyatlarini o‘rganish va o‘quvchilar nutqining ravonligini rivojlantirish. Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida nutqning o‘shini mustaqil tahlil qilish, o‘zaro har tomonlama tavsifnomalar, o‘qituvchining kuzatishlari asosida amalga oshadi.

Boshlang‘ich sinf o‘quvchilari orasida nutq muomalasi haqida, “Men boshqa kishilar bilan muomalada qandayman?” mavzusida suhbat o‘tkazish.

2. Nutqiy muomaladagi kamchiliklarni aniqlash va ularni barham toptirish yuzasidan qilingan ishlar: uyatchanlikni, tortinchoqlikni, muomala uslubidagi salbiy holatlarni yengish.

3. Nutqda pedagog uchun muomalaning hissiy jihatdan qulay bo‘lgan uslubini ishlab chiqishga doir topshiriqlar va ularni o‘z-o‘zini kuzatish ma‘lumotlari bilan taqqoslash.

4. Nutqiy muomalada o‘z individual uslubiy pedagogik muomalaning tarkibiy qismlarini egallash sohasidagi ishlar. Tarbiyaviy jarayonni tashkil etishda, o‘quvchilar nutqining o‘stirilishida pedagogik muomalaning jihatlari muhim rol o‘ynaydi. [5].

Tajribalardan ma‘lumki, bola ma‘nosiz so‘zlardan ko‘ra ma‘nodor tushunchalarni birmuncha tez va mustahkam eslab qolish xususiyatiga ega. Uning nutqi maktab ta‘limiga tayyorgarlik bosqichida kattalar bilan muloqotga kirishish, kishilar fikrini uqib olish va to‘g‘ri idrok qilish darajasida, nutqning tuzilishi va grammatik qoidalariga mos, mantiqan izchil, ifodali, miqdor va ko‘lam jihatdan fikr almashishga yetarli bo‘ladi.

XULOSA. Umumiy jihatdan olib qaralganda boshlang‘ich sinf (1-4) o‘quvchilarda nutq jarayoni shakllanishi nafaqat atrof-muhit, balki, u bilan bo‘lgan munosabatlar bilan uzviy bog‘langandir. Uslubiy metodikalarni rivojlantirish va ularni amaliyotga tatbiq qilish maktabda dars berayotgan o‘qituvchi mahoratiga bog‘langandir. Shu bois o‘qituvchilar doimiy ravishda o‘z ustida ishlashi va yangi metodlarni o‘rganib, ularni amalda tatbiq qilishini o‘rganishi darkordir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Husanboyeva Q., Hazratqulov M., Jamoldinova Sh Boshlang‘ich sinflarda adabiyot o‘qitish metodikasi darslik, Toshkent “Innovatsiya Ziyo” 2020. B.348.
2. Qosimova K., Matchonov S., G‘ulomova X va b. Ona tili o‘qitish metodikasi, Boshlang‘ich ta‘lim fakulteti talabalari uchun darslik. Toshkent “NOSIR” nashriyoti 2009. B.351.

3. Baxtiyorova N.A “Boshlang’ich sinf o’quvchilari nutqini o’stirishda mustaqil ishlarning o’rni va ahamiyati” SCIENTIFIC PROGRESS VOLUME 2 | ISSUE 7 | 2021 ISSN: 2181-1601. B.1011-1012.

4. Xushbaqova Z.J “Boshlang’ich sinflarda nutqiy savodxonlikni rivojlantirish” Ta’lim sifati yangi O’zbekiston taraqqiyotini yanada yuksaltirishning muhim omili” www.kokanduni.uz. B.649.

5. Yunusova M.A “Boshlang’ich sinflarda o’quvchilar nutqini o’stirish metodlari haqida” Journal of new century innovations Volume–20 Issue-2 January 2023. B.56.

